

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАТВЕРДЖУЮ

В.о. ректора Уманського НУ

Владилена СОКИРСЬКА

«18» _____ 2025 р.

про науково-дослідну роботу згідно договору № 29/25

від 17 жовтня 2025 р.

«Розробка рекомендацій з оптимізації бухгалтерського обліку в ТОВ «Центр-Монтаж-Енерго» м. Умань Черкаська область»

Проректор з наукової та
інноваційної діяльності,
доктор с.-г. наук,
професор

Віктор КАРПЕНКО

Керівник НДР:
кандидат економічних наук,
доцент

Ольга РАТУШНА

Результати роботи розглянуті вченою радою факультету економіки і підприємництва Уманського НУС, протокол № 2 від 12.11.2025 р.

Умань – 2025

Науково-дослідна робота виконана з метою розробки науково обґрунтованих і практично орієнтованих рекомендацій щодо оптимізації бухгалтерського обліку в ТОВ «Центр-Монтаж-Енерго» – багатопрофільному підприємстві будівельно-інженерного напрямку. Об'єктом дослідження є система бухгалтерського обліку підприємства, предметом – сукупність теоретичних, методичних та організаційних підходів до її вдосконалення.

У процесі дослідження застосовано комплекс загальнонаукових і спеціальних методів: аналіз і синтез – для оцінки існуючої системи обліку; порівняння – для зіставлення практики підприємства з вимогами НП(С)БО; системний підхід – для визначення взаємозв'язків між елементами облікової системи; економічний аналіз – для оцінки впливу облікових процесів на управління витратами; узагальнення – для формування рекомендацій. Інформаційною базою слугували первинні документи, облікові реєстри, внутрішні положення підприємства та фінансова звітність.

Дослідженням встановлено, що на підприємстві функціонує централізована система бухгалтерського обліку з частковою автоматизацією, яка загалом відповідає нормативним вимогам, проте має низку суттєвих обмежень. Зокрема, виявлено фрагментарність документообігу, відсутність єдиної регламентованої схеми руху документів, значну частку ручної обробки даних та використання неінтегрованих інформаційних ресурсів (зокрема Excel). Облік витрат здійснюється переважно за статтями, що обмежує можливості аналізу за об'єктами будівництва та договорами. Відсутність достатнього рівня аналітики ускладнює оперативне отримання інформації щодо витрат, ресурсів і результатів виконання робіт.

Особливу увагу приділено галузевим специфічним аспектам: обліку довгострокових будівельних контрактів, розподілу витрат між звітними періодами, обліку субпідрядних робіт, контролю за використанням матеріально-технічних ресурсів і орендованої техніки. Встановлено, що існуюча система не забезпечує належного рівня деталізації витрат за об'єктами, що знижує якість управлінських рішень.

За результатами аналізу обґрунтовано комплекс взаємопов'язаних рекомендацій. У частині облікової політики запропоновано деталізацію підходів до калькулювання собівартості, визначення ступеня завершеності робіт, обліку простоїв техніки та вибору методів амортизації. У сфері організації документообігу – розробку єдиного регламенту, уніфікацію первинних документів і впровадження електронного документообігу. В частині автоматизації – інтеграцію облікової системи з програмами проєктного та інженерного обліку, що дозволить усунути дублювання інформації та підвищити оперативність обробки даних.

Окремий блок рекомендацій стосується розвитку управлінської аналітики: впровадження системи обліку витрат за об'єктами та договорами, формування внутрішньої звітності щодо рентабельності проєктів, аналізу використання техніки та ресурсів. Запропоновано створення єдиного обліково-інформаційного середовища, що забезпечить інтеграцію фінансового, виробничого та управлінського обліку.

Очікуваний ефект від впровадження рекомендацій полягає у підвищенні точності та оперативності облікової інформації, скороченні часу обробки документів, зниженні ризиків помилок і дублювання даних, покращенні контролю за витратами та ресурсами, а також зростанні ефективності управління підприємством.

Результати дослідження апробовані через публікацію наукових праць та участь у науково-практичних конференціях, що підтверджує їх наукову новизну та практичну значущість.